

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7318811>

УДК 811.112.2`36

Архипова И.В.

Архипова Ирина Викторовна, кандидат филологических наук, профессор, Новосибирский государственный педагогический университет, Россия, 630126, г. Новосибирск, ул. Виллюйская, д.28. E-mail: irarch@yandex.ru.

О каузально-таксисном биноме (на материале немецкого языка)

Аннотация. В настоящей статье вводится и рассматривается понятие *каузально-таксисный бином*, репрезентирующий межкатегориальные связи и взаимодействие категорий таксиса и каузальности. *Каузально-таксисный бином* конституирован семантическими категориями таксиса и каузальности, имеющими полевою структуру.

В ходе исследования обнаружено, что в немецких высказываниях с предложными девербативами с каузальными предлогами *wegen, aufgrund, aus, vor* актуализируются каузально-таксисные категориальные значения одновременности или разновременности. Актуализируемые каузально-таксисные категориальные значения являются результатом межкатегориального объединения и взаимодействия функционально-семантических категорий таксиса и каузальности.

Ключевые слова: таксис, каузальность, таксисный предлог, каузальный предлог, каузально-таксисный бином, каузально-таксисное значение, каузально-таксисная категориальная ситуация.

Arkhipova I.V.

Arkhipova Irina Viktorovna, Cand. Sc. (Philology), Professor, Novosibirsk State Pedagogical University, 630126, Russia, Novosibirsk, Vilyuiskaya street 28. E-mail: irarch@yandex.ru.

On the causal taxis binome (on the material of the German language)

Abstract. This article introduces and discusses the concept of a causal-taxis binome, which represents inter-categorical connections and interaction between the categories of taxis and causality. The causal-taxis binome is constituted by the semantic categories of taxis and causality, which have a field structure.

The study found that in German statements with prepositional deverbatives with the causal prepositions *wegen, aus, vor*, the causal-taxis categorial values of simultaneity or non-simultaneity are actualized. Actualized causal-taxis categorial values are the result of inter-categorical connection and interaction of functional-semantic categories of taxis and causality.

Key words: taxis, causality, taxis preposition, causal preposition, causal taxis binome, causal-taxis value, causal-taxis categorial situation.

Вопросы актуализации каузальной (причинной, причинно - следственной) и таксисной категориальной семантики в различных языках рассматриваются в работах современных отечественных исследователей (И.В. Архипова, Ю.В. Баклагова, Г.А. Калмыкова, И.Н.

Иванова, Хоружая, И.С. Калятин и др.) [1; 2; 3; 4; 5]. В поле исследователей, как правило, не попадает проблема актуализации синкретичных или сопряженных категориальных значений, обусловленной межкатегориальными связями взаимодействующих семантических категорий. Семантические

категории рассматриваются как смысловые константы, получающие различную системно-языковую и конкретно-речевую интерпретацию. В функциональной грамматике линии связей идут от семантических категорий к функционально-семантическим полям как их системно-языковому представлению и к категориальным ситуациям как речевому представлению.

В фокусе нашего исследовательского внимания находится речевая актуализация каузально-таксисных категориальных ситуаций или каузально-таксисных категориальных значений, рассматриваемых как результат межкатегориального взаимодействия функционально-семантических категорий таксиса и каузальности, имеющих полевую структуру. В этой связи вводится понятие *каузально-таксисный бином*. *Каузально-таксисный бином* представляет собой объединение двух взаимодействующих функционально-семантических категорий с полевой структурой. В рамках выделяемого каузально-таксисного биннома системно-языковое представление межкатегориального взаимодействия двух рассматриваемых семантических категорий «выходит в речь» и актуализируется в конкретно-речевом (синтагматическом) контексте, т.е. в конкретных высказываниях с каузальными предложениями. В силу наличия межкатегориальных связей и взаимодействия категорий таксиса и каузальности актуализируемые категориальные значения являются синкретичными или сопряженными, поскольку они объединяют каузальное (причинное) значение и хронологическое значение одновременности или разновременности.

Каузальный семантический компонент включается в таксисную категориальную ситуацию одновременности / разновременности на основании семантики предлога как таксисного маркера. Каузальные коннекторы, т.е. предлоги каузальной семантики выступают в качестве эксплицитных средств выражения причинной / причинно-следственной семантики. Каузальные предлоги являются при этом

маркерами каузального таксиса. В немецком языке к каузально-таксисным предложениям, маркирующим категориальную семантику каузального таксиса одновременности и разновременности, относятся предлоги *wegen*, *aufgrund*, *vor*, *aus*. В высказываниях с перечисленными предложениями актуализируются каузально-таксисные категориальные значения одновременности или разновременности, например:

(1) *Gegen den Fahrer wird nun wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt* (LC).

(2) *Neben Trunkenheit im Verkehr wird der Mann nun auch noch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt* (LC).

(3) *Gegen die Halterin wurde ein Verfahren wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz eingeleitet* (LC).

(4) *Gegen sie wurde Beschwerde bei der Ärztekammer wegen Verletzung der Schweigepflicht eingebracht* (LC).

(5) *Gleichzeitig gibt es aufgrund der Ausbreitung der Deltavariante eine erhöhte Anzahl von Covid-Erkrankungen bei Kindern* (LC).

В высказываниях (1–5) с каузально-таксисными предложениями *wegen* и *aufgrund* актуализируются каузально-таксисные категориальные ситуации следования и одновременности. В примерах (1–4) глагольные действия следуют за действиями, обозначающими акциональными дуративными девербативами (см. предложные девербативы *wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort*, *wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis*) и акциональными перфективными девербативами (см. предложные девербативы *wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz*, *wegen Verletzung der Schweigepflicht*). В примере (5) каузально-таксисное значение одновременности актуализируется с помощью дополнительного таксисного экспликатора – наречия с семантикой одновременности *gleichzeitig*.

В высказываниях, содержащих стальные и процессуальные девербативы с каузальными предложениями *vor* и *aus* актуализируются каузально-таксисные катего-

риальные ситуации одновременности, например:

(6) *Vor Aufregung* wurde ihr heiß (Dwds).

(7) Max heulte und schrie *vor Verzweiflung* (Dwds).

(8) Das Publikum ist krank *vor Begeisterung* (Dwds).

(9) Medora hat *aus Verzweiflung* Gift genommen (Dwds).

(10) Nach eigenem Bekunden weinte der große Kollege Bernhard Minetti damals im Parkett, *aus Bewunderung für die Leichtigkeit*, mit der Juhnke den abgehalfterten Spaßmacher Archie Rice hinlegte (Dwds).

В высказываниях (6–10) состояния и процессы, обозначаемые стательными и процессуальными девербативами на *-ung* *die Aufregung, die Begeisterung, die Verzweiflung, die Bewunderung*, соотносятся и совпадают по времени их протекания с процессами (см. высказывания 6–7), состоянием (см. высказывание 8) и действиями употребляемых глаголов (см. примеры 9–10).

Интерпретация актуализируемой каузально-таксисной категориальной ситуации как выражающей разновременность специфицирована таксисным дуализмом, который, в свою очередь, может быть обусловлен рядом факторов, в частности, лексической (акциональной, процессуальной, стательной) и грамматической (словообразовательной, аспектуальной) семантикой девербатов, а также аспектуально-темпоральными характеристиками глаголов, например:

(11) Canio taumelt *vor Verzweiflung* (LC).

(12) Sie erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren *wegen dem Fahren unter dem Einfluss von berausenden Mitteln* (LC).

(13) Der Nationalspieler wurde von der Uefa *wegen Beleidigung eines Gegenspielers* für eine Partie gesperrt (LC).

В высказывании (11) дуративное глагольное действие соотносится со стательным девербативом, обозначающим психическое состояние отчаяния субъекта дей-

ствия (*die Verzweiflung*) и совпадает с ним по времени их совершения или протекания. В примере (12) актуализована каузально-таксисная категориальная ситуация одновременности при условии взаимодействия акционального девербатива *das Fahren* с семантикой дуративности / имперфективности и процессуального дуративного глагола в темпоральной форме презенса (см. глагол *erwarten*). В примере (13) актуализовано каузально-таксисное значение разновременности, в частности, следования основного действия глагола за сопутствующим действием предложного девербатива (см. предложный девербатив *wegen Beleidigung*). Акциональный девербатив *die Beleidigung* обозначает завершенное, результативное действие, совершенное ранее действия глагольного предиката. Помимо аспектуальных характеристик девербатива релевантной является претеритальная темпоральная форма глагола (см. глагол *sperrern* в форме претерита).

Заключение

Каузально-таксисный бином рассматривается как объединение двух семантических категорий – таксиса и каузальности. Он репрезентирует межкатегориальные связи рассматриваемых категорий.

В немецком языке в высказываниях с таксисными предлогами каузальной семантики *wegen, aufgrund, aus, vor* актуализируются каузально-таксисные категориальные значения одновременности или следования. Актуализируемые каузально-таксисные категориальные значения являются результатом межкатегориального взаимодействия функционально-семантических категорий или полей таксиса и каузальности.

Интерпретация актуализируемых каузально-таксисной категориальных ситуаций как выражающих одновременность или разновременность связана с таксисным дуализмом. Он может быть детерминирован семантикой каузально-таксисного предлога, лексической и грамматической семантикой девербатов, а также аспек-

туальными свойствами глаголов и их тем- поральными формами.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Архипова И. В. Категория таксиса в разноструктурных языках. Монография. Новосибирск, 2020. 173 с.
2. Баклагова Ю.В. К вопросу о каузальности и каузативности в системе языка // Вестник Адыгейского государственного университета. Серия 2: Филология и искусствоведение. Майкоп, 2008. № 10. С. 22–25.
3. Калмыкова Г.А., Иванова И.Н. Функционально-семантическое поле каузальной обусловленности в немецком языке // Вестник Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета. Серия: Языкознание и литературоведение. 2013. № 12–2. С. 249–258.
4. Калмыкова Г.А. Ближняя периферия функционально-семантического поля каузальной обусловленности // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. Издательство: Южно-уральский государственный гуманитарно-педагогический университет. Челябинск, 2013. № 12–2. С. 237–248.
5. Калятин И.С. Поле обоснования в немецком языке и грамматические средства его выражения // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2016. № 7(61). Ч. 3. С. 96–100.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Arhipova I. V. Kategorija taksisa v raznostrukturnyh jazykah. Monografija. Novosibirsk, 2020. 173 s.
2. Baklagova Ju.V. K voprosu o kauzal'nosti i kauzativnosti v sisteme jazyka // Vestnik Adygejskogo gosudarstvennogo universiteta. Serija 2: Filologija i iskusstvovedenie. Majkop, 2008. № 10. S. 22–25.
3. Kalmykova G.A., Ivanova I.N. Funkcional'no-semanticheskoe pole kauzal'noj obuslovlennosti v nemecskom jazyke // Vestnik Juzhno-Ural'skogo gosudarstvennogo guma-nitarno-pedagogicheskogo universiteta. Serija: Jazykoznanie i literaturovedenie. 2013. № 12–2. S. 249–258.
4. Kalmykova G.A. Blizhnjaja periferija funkcional'no-semanticheskogo polja kauzal'noj obuslovlennosti // Vestnik Cheljabinskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Izdatel'stvo: Juzhno-ural'skij gosudarstvennyj gumanitarno-pedagogicheskij universitet. Cheljabinsk, 2013. № 12–2. S. 237–248.
5. Kaljatin I.S. Pole obosnovanija v nemecskom jazyke i grammaticheskie sredstva ego vy-razhenija // Filologicheskie nauki. Voprosy teorii i praktiki. Tambov: Gramota, 2016. № 7(61). Ch. 3. S. 96–100.

Для цитирования:

Архипова И.В. О каузально-таксисном биноме (на материале немецкого языка) // Гуманитарный научный вестник. 2022. №10. С. 8-11. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/10/Arhipova.pdf>